

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ: ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Н.И.Шарипова

Преподаватель, Дж ГПУ им.А.Кадыри

***Аннотация:** В статье отмечается, что изучение русского языка через призму лингвокультурологии способствует овладению русским языком не только как средством общения, но и как средством познания, усвоения и передачи национальной духовной культуры. Для этого необходимо совершенствование методики преподавания филологических дисциплин на основе лингвокультурологического подхода. Лингвокультурологический анализ текста будет способствовать формированию у будущих учителей русского языка лингвокультурологической компетенции как необходимой составляющей их профессиональной компетенции.*

***Ключевые слова:** язык, культура, лингвокультурология, текст, национально-культурный компонент, ментальность, лингвокультурологический анализ текста.*

По нашему мнению, речь иностранного учащегося должна быть не только правильной с точки зрения соблюдения норм современного русского языка (о чем свидетельствуют многочисленные исследования в этой области), но и соответствовать другим коммуникативным качествам. Например, логичности, уместности, точности, выразительности и т.д., которые являются важными составляющими речевой культуры.

Речевая культура - многозначное понятие в силу рассматриваемых им явлений. Проведенный нами анализ определений «речевая культура позволил выделить его основные компоненты: культуру речи и лингвокультурологию.

Длительное время существовало представление о том, что обучать иностранцев культуре русской речи необходимо только на старших курсах. Однако такой взгляд на проблему не учитывал развитие современной методики преподавания РКИ. Работа по формированию и развитию у учащихся навыков и умений в области культуры речи имеет место уже на самых ранних этапах: инофоны учатся строить высказывания в соответствии с определенными ситуациями общения при соблюдении этикетных формул согласно нормам современного русского языка. Таким образом, обучение культуре речи

начинается на этапе довузовской подготовки, целесообразно продолжать его на основном и продвинутом этапах, т.е. оно должно быть последовательным и комплексным. Однако такое обучение еще не было рассмотрено в методике преподавания русского языка иностранным студентам негуманитарных специальностей, что свидетельствует об актуальности обозначенной проблемы.

Не менее значим и второй компонент речевой культуры. В свете последних политических и экономических событий лингвокультурология, получившая в методике преподавания РКИ статус прикладной науки, приобретает особую актуальность: иностранных студентов необходимо знакомить с культурологической информацией, которая будет способствовать формированию картины мира, направленной на восприятие положительного образа России. Поскольку прикладная лингвокультурология еще находится в стадии своего развития, то количество теоретических и методических разработок в этой области невелико, отсутствуют они и для иностранных учащихся негуманитарных специальностей, что вызывает определенные противоречия и также свидетельствует об актуальности настоящего исследования.

Таким образом, в рамках предпринятого исследования предлагается рассмотреть актуальную как в теоретическом, так и методическом планах проблему формирования русской речевой культуры иностранных бакалавров негуманитарных специальностей в условиях современной языковой среды.

Объектом исследования является процесс обучения русскому языку иностранных бакалавров негуманитарных специальностей в условиях современной языковой среды.

Формирование профессионально-речевой культуры учителя начальных классов Коммуникативная культура педагога является одним из важнейших компонентов педагогической культуры. Необходимость ее формирования обусловлена тем, что учитель постоянно включен в процесс общения, предусматривающий разнообразные и многоплановые отношения с теми, кто становится партнером по контакту: с учениками, их родителями, коллегами. Эти отношения возникают и развиваются в процессе совместной деятельности, важнейшим условием осуществления которой является общение. Эффективности процесса формирования коммуникативной культуры учителя во многом способствует коммуникативная грамотность педагога, умение реализовать принципы партнерства в учебном и в неучебном взаимодействии. Коммуникативная грамотность обеспечивается владением будущим учителем знаниями философских, психолого-педагогических положений о человеке как высшей ценности общества, о роли общения в развитии личности; степенью

сформированности педагогического мышления. Коммуникативная культура формируется также при условии освоения учителем технологической стороны коммуникативного взаимодействия учителя с другими участниками образовательного процесса. Коммуникативная культура в значительной степени определяет компетентность педагога, способного к обеспечению эффективного педагогического общения в ходе осуществления субъектного взаимодействия и развития соответствующих личностно-ориентированных взаимоотношений всех участников образовательного процесса. Сегодня как никогда стала актуальной задача не только сохранения, но и повышения культуры нашего общества. Несомненно, что в данном процессе ведущая роль принадлежит образованию, ведь основными характеристиками современной образовательной парадигмы является культуранцентризм, в контексте которого педагогика выполняет функцию главной коммуникативной технологии, позволяющей интегрировать ценностные и личностные категории культуры в социум. Координатором этого процесса является педагог, который не только транслирует знание, накопленное тысячелетней историей человечества, но и создает условия для вхождения обучающихся в широкий культурный контекст. Именно поэтому культура должна присутствовать в качестве внутренней, опосредующей формы любого акта профессиональной деятельности педагога. Признание области профессиональной деятельности педагога сферой повышения речевой ответственности в настоящее время является бесспорным. Современному преподавателю необходим не только широкий круг знаний в области преподаваемой дисциплины, педагогики и психологии, но и владение грамотной выразительной речью и способностью формировать у учеников образцовое речевое поведение. Для педагога язык, речь — прежде всего рабочий инструмент, средство донесения учебной информации до аудитории, но это еще и средство эмоционального воздействия средство воспитания, в том числе формирования языковой и речевой культуры учащихся. Однако мы полагаем, что уровень речевой культуры как одно из главных условий эффективности воздействия на разум и чувства ребенка особое значение имеет для учителя начальных классов. Это объясняется тем, что у детей младшего школьного возраста очень высок авторитет взрослых-родителей, учителей, школьники буквально «впитывают» и копируют поведение и речь учителя, поэтому именно учитель начальных классов должен стремиться владеть образцовой речью. Профессионально-речевая культура представляет собой результат и отражение общей культуры личности и выполняет функцию специфического проектирования общей культуры в сферу педагогической деятельности. Это

объясняется современными требованиями к педагогу, который должен быть коммуникативным лидером, человеком творчески мыслящим, умеющим эффективно взаимодействовать на аудитории. И непременной составляющей его профессионализма является речь — интегративный показатель общей культуры человека. Профессионально-речевая культура — это условие и предпосылка эффективной педагогической деятельности, своеобразный показатель педагогического мастерства. Обоснование данной позиции состоит в том, что учитель является носителем знаний и культуры общества, и поэтому владение речевыми средствами воздействия — важнейшее профессиональное качество, необходимое педагогу. Профессионально-речевая культура учителя начальных классов является метакультурой, так как выступает средством формирования речевой и общей культуры учащихся; профессионально-речевая культура — это системное образование, включающее в себя структурные и функциональные компоненты, имеющие собственную организацию и обладающие интегративным свойством целого, не сводимого к свойствам отдельных частей. Исходным понятием анализа профессионально-речевой культуры является речевая деятельность, творческая по своей природе. Особенности формирования и реализация профессионально-речевой культуры определяются индивидуально-творческими, психофизическими характеристиками, педагогическим опытом учителя, а также той речевой средой, в которой функционирует учитель начальных классов. Во-первых, профессионально-речевая культура выступает в качестве показателя личной культуры человека. Издревле риторика ставила в положение взаимозависимости такие понятия, как личность и речь. О необходимости «проверки воспитания человека в разговоре» писал Н. Ф. Кошанский, Ф. И. Буслаев указывал на «нерасторжимое единство родного языка с личностью обучаемого». Профессионально-речевая культура показывает степень сформированности языкового сознания личности, способность творческого использования языкового сознания личности, способность творческого использования средств языка в бытовых и профессиональных ситуациях. В психолингвистике языковая способность рассматривается как механизм, обеспечивающий речевую деятельность, одну из важнейших в процессе становления личности. Кроме того, профессиональное общение создает благоприятные условия для познания окружающего мира и для самопознания. Во-вторых, профессионально-речевая культура является показателем педагогического мастерства. Рассматривая вопросы профессионального мастерства педагога, исследователи в качестве ведущих компонентов называют речевые, коммуникативные умения.

Список литературы:

1. Кошечкина Е. С. Содержание и структура лингвокультурологической компетенции в понимании отечественных и зарубежных исследователей // Интеграция наук. - 2018. - № 8 (23). - С. 485-489.
2. Тимошенкова Г. Ю., Садовская Е. Ю. Формирование лингвокультурологической компетенции инофона на занятиях по РКИ // Актуальные вопросы современной филологии и журналистики. - 2013. - № 11 (11). - С. 44-49.
3. Шкурат Л. С. О формировании лингвокультурологической компетенции иностранных студентов при обучении русскому произношению // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. - 2020. - № 4 (29). - С. 140-143.
4. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. - 2003. - № 2. - С. 58-64.
5. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация. - М., 2000. - 624 с.
6. Deardorff D. (o.J.). Interkulturelle Kompetenz - Schlüsselkompetenz des 21. Jahrhunderts? Thesenpapier der Bertelsmann Stiftung auf Basis der Interkulturellen-Kompetenz-Modelle von Dr. Darla K. Deardorff. - URL: http://www.bertelsmannstiftung.de/bst/de/media/xcms_bst_dms_17145_17146_2.pdf. - S. 14.